

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI ZAMONAVIY DASTURLAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASINING NAZARIYASI

Aybek Igilikov

Nukus davlat pedagogika instituti
Matematika o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005216>

Hozirgi davrda ilm-fanning jadal taraqqiy etishi va texnologiyalar kun sayin o'zgarib borishi, axborotning tez kirib kelishi tahlil jarayonini zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalar asosida samarali o'quv-didaktik vositalardan foydalanib tashkil etish va o'tkazish muhim yo'nalishlardan hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida maxsus fanlarni o'qitishning zamonaviy o'quv-didaktik materiallar, multimedia va media vositalar hamda elektron resurslardan samarali foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining o'quv jarayonida qo'llanilishi natijasida elektron o'quv qo'llanmalar, virtual stendlar orkali murakkab texnologiyalarni qisqa vaqtda mukammal o'zlashtirib, masofadan turib o'qitishga imkoniyat yaratiladi.

Elektron darslik va qo'llanmalarni masofali o'qitishda qo'llash uchun yuqori faollikka ega bo'lish lozim. Har bir fanga mo'ljallangan elektron o'quv qo'llanma eng kamida uchta: ta'limiy, mashqli va nazorat qilish kabi asosiy qismlarga ega bo'lishi zarur.

Pedagogika kursidan bizga ma'lum bo'lganidek, didaktika, ya'ni grekcha «didaktos» so'zidan olingan bo'lib, «ta'lim bermoq» yoki «ta'lim nazariyasi» degan ma'noni anglatishini esga olishning o'zi kifoya. Didaktik vositalar bizga tanish, hayotimizda uchraydigan, hatto biz foydalanib yurgan vositalar bo'lishi mumkin. Ularning hammasi ham aynan ta'lim berish uchun ishlab chiqarilgan vosita bo'lishi shart emas. Masalan, televideniени olsak, u turmushimizda dam olish uchun qo'llaniladigan maishiy texnik vositasi bo'lsa, aholi orasida targ'ibot ishlarini olib borishda ommaviy axborot vositasi hisoblanadi. Lekin undan ta'limda ham keng foydalanmoqdamiz. Masalan, masofadan turib o'qitishda u didaktik vosita sifatida qo'llanilayapti [1].

Har bir darslik bir tomondan ma'lum darajada avtonom bo'lishi, ikkinchi tomondan esa tarkibiy tuzilmasi va undagi axborot ma'lumotlari bichimlari (formatlari)ga taalluqli standartlarga javob berishi kerak. Bu esa o'z navbatida zarur darsliklar to'plamini axborotlashtirilgan ta'lim tizimiga (bunda axborot – qidiruv tizimi, imtihon qilish tizimi va h.k.) yo'naltirilgan ravishda oson va

tezkor yig'ish imkonini beradi. Agarda elektron darslik yetarli darajada sifatli bo'lib, mazmun, o'quv jarayonini nazorat qilish va egallangan bilimlarni tekshirish tizimiga ega bo'lsa, mavjud ehtiyojni birmuncha qanoatlantirishi mumkin [2].

Amalda aniq cheklashlar qo'yilmagan ta'lim oluvchiga bilim olish uslubini tanlash imkoniyatini beruvchi dasturlar to'plamini o'zida aks ettirgan elektron kitoblardan ko'proq foydalaniladi.

Mazkur yo'nalishda tadqiqot olib borayotgan respublikamiz olimlaridan N.A.Muslimovning ta'kidlashicha [3], elektron darsliklar quyidagi talablarga javob berishi zarur:

ma'lum o'quv kursi (yoki uning bir qismi)ning mazmunini ochib berish hamda o'quv-metodik maqsadlarga erishishga imkon bera oladigan darajada hajmga egaligi;

o'quv dasturi va o'quv-metodik ishlarni nashr etishda qo'yiluvchi talablarga javob bera olishi (u fakultet ilmiy-metodik kengashi tomonidan tasdiqlanadi). Darslik muayyan soha yo'nalishi bo'yicha birinchi bor taqdim etilayotgan yoki avval nashr etilgan metodik qo'llanmaning elektron versiyasi sifatida tayyorlanganligi va mazmunan umumiy, maxsus yoki fakultativ kursga taalluqligi;

o'quv-metodik maqsadlarga erishishga yordam beruvchi ko'rgazmali elementlar (kompyuterning multimedia imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish imkoniyati)ga egaligi;

materialning monitor ekranidan ko'rish va tarmoq bo'ylab joylashtirish xususiyatini inobatga olgan holda ishlab chiqilganligi;

matnda giper murojaatlarning mavjudligi bilan birga, zarur hollarda WEB manbalari va boshqa axborot resurslarining ko'rsatilganligi;

materialni o'zlashtirish darajasining ta'lim oluvchi tomonidan mustaqil baholanishiga imkon beruvchi nazorat savollarining mavjudligi;

ko'plab tillarda ishlash, shuningdek, imkoniyati cheklangan talabalar uchun maxsus sharoitlarning yaratilganligi.

Elektron kitob quyidagi talablar: ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarning muloqot doirasini kengaytirish, o'quvchining ma'lum bir mavzu ustida ishlagan vaqti, uni o'zlashtirish uchun sarflangan vaqti, o'zlashtirish darajasini nazorat qilish, o'quv kursini boshlashdagi o'quvchining bilim darajasi va kurs tugagandagi bilim darajasini nazorat qilish imkoniyatini berishi zarur. Bularning barchasi elektron kitobga qo'yiladigan birlamchi talablardir.

Zamonaviy o'quv-didaktik vositalar asosida o'qitish, o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ularning mustaqil ishlash qobiliyatlari va amaliy ko'nikmalarini o'rganish darajalarini rivojlantirishda ijobiy samara beradi.

Ta'lim jarayonida eng ko'p qo'llanilayotgan elektron darsliklar bir nechta tashkiliy komponentni o'zida joriy etishi zarur. Elektron darslikni ta'lim tizimiga tatbiq etish uchun u o'zining interfeysiga ega bo'lishi zarur. Elektron darslik yoki o'quv qo'llanmasi o'ziga xos ko'rinishdagi «tashqi ko'rinish – interfeysga» ega bo'ladi. O'z navbatida interfeysga qo'yiladigan asosiy talab uning intuitivligi hisoblanadi. Interfeysning boshqaruv elementlari foydalanuvchi uchun qulay bo'lishi, uni matn yoki zarur mazmun bilan ishlashdan chalg'itmasligi, kitobni sahifalash uchun qo'llaniladigan boshqaruv elementlari esa uning har bir sahifasida bo'lishi zarur [4].

Haqiqatda elektron kitoblarning turi ko'p bo'lishiga qaramasdan, uning asosini gipermatnlar tashkil etadi. Hozirda eng ko'p qo'llaniladigan elektron kitoblar gipermatn ko'rinishidagi resurslar hisoblanadi.

Oliy ta'limda uchun maxsus fanlardan elektron darslikni yaratish jarayonida psixologik-pedagogik, texnik-texnologik, estetik va ergonomik talablar qo'yiladi. Elektron darslik ham, bosma darslik ham o'quv va uslubiy qo'llanma kabi an'anaviy o'quv nashrlariga qo'yilgan didaktik talablarga javob berishi kerak.

Zamonaviy o'quv jarayonining axborot texnologiyalarini qo'llash orqali tashkil etilishi natijasida elektron o'quv qo'llanmalar, virtual stendlar orqali murakkab texnologiyalarni qisqa vaqtda mukammal o'zlashtirib, masofadan turib o'qitishga imkoniyat yaratiladi.

O'quv jarayonida olib boriladigan mashg'ulotlarda biz faqat og'zaki usul, tushuntirish bilan kifoyalanmasdan, barcha turdagi o'quv axborotlaridan foydalanamiz. Bular sonli va yozma, ovozli va tasviriy, hajmiy va harakatli, elektron va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, biz har bir didaktik vositaning imkoniyatlarini bilib olsak, ularning har biridan qaysi vazifani qanday amalga oshirishda foydalanish samaraliroq ekanini bilib olamiz. Buning uchun biz avvalo didaktik vositalarning tasnifi (klassifikatsiyasi) bilan tanishib chiqishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

Didaktik vositalarni uch yo'nalishga ajratamiz. Bular didaktik materiallar, ulardan foydalanish uchun qo'llaniladigan didaktik vositalar hamda didaktik materiallar va vositalar yordamida ta'limni amalga oshirish uchun loyihalangan majmualardir. Har bir yo'nalish bo'yicha ularning tegishli turlari bor [5].

O'quv mashg'ulotlarida o'quvchilarga beriladigan, namoyish qilinadigan, bajarib ko'rsatiladigan va shunga o'xshash barcha turdagi o'quv axborotlarini biz didaktik materiallar deymiz. Ularni qachon va qaysi maqsadda qo'llashimizga qarab alohida guruhlariga ajratib chiqamiz. Ushbu materiallarni qo'llash va tayyorlashda didaktik vositalardan foydalanamiz. Masalan, plakatlar, diapozitivlar, fotosuratlar, audio, televizion va videomateriallar, axborot texnologiyalari asosidagi materiallar va h.k. O'z navbatida vositalarni tuzilishi, ishlash tamoyili va didaktik imkoniyatlariga qarab tasniflaymiz. Shundan kelib chiqqan holda biz mashg'ulot davomida bir necha turdagi didaktik materiallarni qo'llaymiz, buning uchun tegishli didaktik vositalardan foydalanamiz. Bular esa birgalikda shu mashg'ulot uchun tuzilgan didaktik vositalar majmuasi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedjanov M.M., To'xtaeva Z.Sh. Didaktik vositalar majmuasi. O'quv qo'llanma. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2018. –100-b.
2. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlarini yaratishning nazariy va uslu- biy asoslari. Pedagog. fan. dok. dis. – T.: TDPU, 2015. –274-b.
3. Muslimov N.A. Elektron darslik yaratish metodik tamoyillari va texnologiyalari. / Infocom.uz, 2014. –62-66-b.
4. Avganov Samardin Saidovich. Umumta'lim maktablari uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanish asosida bo'lajak chet tili o'qituvchisini kasbiy tayyorlash: ingliz tili materiallari bo'yicha: dissertatsiya avtoreferati. ... Pedagogika fanlari doktori: 13.00.01 / Avganov Samardin Saidovich; [Himoya joyi: Toj. davlat ped. nomidagi universitet Sadridin Ayniy]. - Dushanbe, 2010. - 48 b.: kasal.
5. Muqimova Nargis Nasimovna. OTMlarning nolingvistik fakultetlari talabalarining til madaniyatini rivojlantirishning pedagogik shartlari: Tojikiston Respublikasi gumanitar oliy o'quv yurtlari materiali bo'yicha: dissertatsiya ... pedagogika fanlari nomzodi: 13.00.01 / Mukimova Nargis Nasimovna; - Dushanbe, 2010. - 188 b.: kasal. RSL OD, 61 10-13/162
6. Maxsus maqsadlar uchun til: Yangi ming yillik istiqbollari / Feliks Mayer tomonidan tahrirlangan. – Tübingen: G. Narr, 2011.- 887 P.
7. Huquqiy tarjimaga yangi yondashuv/ Šarčević Susan - The Gaaga: Kluwer law international, 2017. – 308 P.
8. Gaffarov F.X. Maxsus fanlar bo'yicha elektron ta'lim resurslari bazasini yaratish va ularning masofadan foydalanish metodikasi. P.f.f.d. Diss. Avtoref. Toshkent. 2018 yil.5 bet.